

ЁШЛАРНИ МИЛЛИЙ МАФКУРАВИЙ РУҲДА ТАРБИЯЛАШДА ОИЛАНИНГ РОЛИ

Г.А.КАРИМОВА,

Муҳаммад а-Хоразмий номидаги Тошкент

ахборот технологиялари университети

“Гуманитар фанлар” кафедраси ўқитувчиси

Миллий мафқурани халқимизнинг қалби ва онгига сингдиришда жамиятнинг асоси бўлган оила алоҳида ўрин тутди. Инсоннинг маънавий қиёфаси, айниқса, мафқуравий тарбияси оилада шаклланади. Зеро, мустақиллигимиз пойдеворини мустаҳкамлайдиган, мамлакатимиздаги оламшумул аҳамиятга молик ўзгаришларни амалга оширадиган шахс ҳам оилада тарбияланади. Ҳар қандай тарбия, аввало, оиладан бошланади. Ҳар бир оила ўзини-ўзи тарбиялаши лозим. Оиладан маънавий қашшоқ бўлиб чиққан фарзандларни на мактаб, на жамият тарбиялай олади. Оила мустаҳкам, тинч, барқарор ва фаровон бўлсагина, унда тарбияланиб, вояга етаётган фарзанд маънавияти етук, фикри теран, соғлом ва комил инсон бўлиб етишади. Бундай инсонлар яшаётган жамиятда эса барқарорлик вужудга келади. Бу эса, ўз навбатида, маънавий ва руҳий муҳитнинг соғломлиги, ислохотлар муваффақияти учун қулай замин яратади. Шунинг учун оилани мустаҳкамлаш унинг турмуш даражасини ошириш, оила аъзоларининг соғлигини сақлаш мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий сиёсатнинг энг муҳим йўналишини ташкил этмоқда. Халқ фаровонлиги, турмуш шароитлари, даражаси ва сифати жамиятнинг бошланғич ижтимоий-демографик гуруҳи бўлган оиланинг яшаш аҳволидан келиб чиқиб белгиланади.

Оила боланинг ҳаётий билим доираси, мафқураси, маънавияти ва тажрибасини кенгайтириш имкониятига эга, чунки оила ҳаётининг ижтимоийлиги унда тарбияланаётган болаларнинг онги, дунёқараши характериға ҳал қилувчи таъсир кўрсатади. Шунинг учун оила ишларини жамиятнинг мақсад ва интилишларидан ажратиш мумкин эмас. Бизнинг жамиятдаги ёки ишдаги фаоллигимиз оилада акс этиши лозим, фарзандларимиз мафқуравий ва фуқаролик қиёфамизни кўриши ва уни ота-оналик қиёфамиздан ажратмаслиги керак. Мамлакатимизда рўй бераётган ижобий ўзгаришлар бизнинг қалбимиз ва фикримиз орқали болаларимизга етиб келиши зарур.

Болани тарбиялашда рўй берган таназзулни бартараф этиб тўғри йўлга қўйиш учун оилавий тарбия ўтмишдан қандай бўлганлигини ва ҳозирги кунда нималарга амал қилинаётгани таҳлил этиш жоиз. Ундан чиқадиган хулосалар, мавжуд салбий

ҳолатдан холи бўлиш чоралари келажакка мўлжалланган амалий дастур - миллий ғоя йўналишларида ўз аксини топмоғи лозим. Бунинг учун эса миллий ғояни халқимиз қалбига сингдиришни, аввало, оиладан, унда соғлом муҳит яратишдан, ёшларнинг маънавий дунёсини тарбиялашдан бошлаш керак. Фарзанд тарбияси билан унинг мурғаклик давриданок, ҳатто дунё юзини кўрмасдан шуғулланиш лозим. Халқимиз қадимдан тарбияни ҳеч қачон бир кишининг иши деб билмаганлар. Эзгулик, яхшилик, одоб-ахлоқни муқаддаслаштириб, ҳар бир кишига ёшлиқдан шу қоидаларга амал қилишни ўргатиб, назорат этиб турганлар.

Тарбиянинг энг муҳим талабларидан бири – шахсий намуна, оила ибратидир. Ота-она, катталар, қариялар, ака-укалар, қариндош-уруғларнинг оиладаги мавқеи муҳим аҳамиятга эга. Яхши фарзандларни, аввало, яхши оила, яхши ота-оналар тарбиялайди.

Оила, одоб-ахлоқ тушунчаларини кенг маънода англаш мумкин. Бутун мамлакат – бир оила. Жамоа – бир оила. Уларнинг қувонч ва ташвишлари ҳам бири-бирига уйғун бўлади. Уларнинг тотув, ғамхўр ва меҳрибон бўлишлари оиладаги катта ёшлиқларнинг намунасига боғлиқ. Фарзанд ота-онанинг, бутун оиланинг, жамиятнинг бахт-иқболи. Ота-она бола дунёга келган кундан эътиборан унинг яхши одам бўлишини, ахлоқ-одобли, меҳрли, олийжаноб инсон бўлиб етишишини чин дилдан истайди, ният қилади. Донишмандлар айтганидек, ота-онанинг муқаддас бурчи фарзандни дунёга келтирганлиги билан эмас, балки яхши фарзанд тарбиялаганлиги билан белгиланади.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов 2000 йил Республика Олий Кенгашининг навбатдан ташқари тўққизинчи сессиясидаги маърузасида бундай деган эди: “...Келажак бугундан бошланади. Ҳозир тарбия масаласига эътибор берилмаса, келажак бой берилади. Тарбиядан ҳеч нарсани аямаймиз. Маънавий ва ахлоқий покланиш, иймон, инсоф, диёнат, ор -номус, меҳр-оқибат ва шу каби инсоний фазилатлар ўз-ўзидан келмайди. Ҳаммасининг замирида тарбия ётади!”. Бунинг учун ёшларнинг мафкуравий билимларини ошириш бугунги ёшларни бузғунчи ғоялардан ҳимоялашнинг асоси ҳисобланади. Бугунги ёшларни ғоявий тарбиялашда ота-онанинг вазифаларига:

- оиладаги соғлом муҳитни яратиш, миллий руҳ ва турмуш тарзини устувор қўйишда фарзандлар учун ҳар томонлама ўрناк бўлиши, ўзаро ғамхўр бўлишни таъминлаш;
- фарзандларга чуқур миллий тарбиявий билим асосларини бериш;
- фарзандларнинг маънавий баркамол бўлишлари учун иқтисодий ва ижтимоий муҳитни яратиш;

- фарзандларда ишбилармонликнинг маънавий-ахлоқий томонларини шакллантириш;
- диний ақидапарастлик, оммавий маданият, ахлоқсизликка қарши мафкуравий иммунитетни шакллантириш кабилар киради.

Ана шунда бугунги ёшлар улғайиб маънан соғлом инсонга айланади. Ғоявий тарбияда ёшларнинг ривожланишини ёши, типологик ва индивидуал хусусиятлари ҳисобга олиниши қатор педагогик муаммоларнинг олдини олади. Соғлом ижтимоий-маънавий муҳитда тарбия топган болалар Ватан равнақи учун ўз хиссасини қўша оладиган, жамият манфаатини ўз манфаати билан мутаносиб олиб борадиган ҳақиқий инсон бўлиб етишади. Бунинг учун эса ўша соғлом авлодни тарбиялайдиган ҳар жиҳатдан етук соғлом, мустаҳкам бўлган оилани вужудга келтириш керак. Зеро, Ўзбекистоннинг буюк келажаги оиладан бошланади. Келажакнинг буюклигини таъминлаш мезонларидан бири ўзлигини англашни шакллантириш, миллий онг ва миллий ғурур туйғусини таркиб топтириш, жаҳон цивилизациясининг энг ёрқин саҳифаларидан ўрин олган миллий маданиятимизни тиклашда фаоллик, ташаббускорлик, ижодкорлик ва меҳнатсеварликни қарор топтириш оиланинг кундалик эҳтиёжларидан бирига айланиб қолишни тақозо этади. Шундай экан оилавий тарбия асосида эндигина ҳаётга қадам қўйиб келаётган ёшларнинг онгига шундай тушунчани сингдириш керакки, улар давлатимиз ўртага қўяётган муаммоларни ҳал қилиш аввало уларнинг куч қудратларига, билим ва саботларига, ғайрат-шижоатларига, фидокорликларига, меҳнатсеварлиги ва матонатлигига боғлиқ эканлигини тушуниб етсинлар. Чунки, мустақиллик биз учун шунчаки сиёсий вазият, сифат ё унвон эмас, албатта у чинакамига ҳар томонлама ҳимояга муҳтож, нафақат кучли шахсларни, балки, ҳар бир инсоннинг фидойилиги, фаоллигини талаб қиладиган улкан қалъадир.

Ота-боболаримиз қадим-қадимдан ёшларни оилада умумбашарий туйғулар, ўлмас Шарқ фалсафаси, миллий кадриятларимиз руҳида тарбиялаб келганлар. Улар асрлар давомида тилимизни, дилимизни ва динимизни, ўзбекни ўзлигини ҳар томонлама асраб-авайлаб, баркамол авлодларни вояга етказиб келган. Айниқса, шарқда яратилган қатор асарлар ёшларни мафкуравий жиҳатдан тарбиялашда баркамол инсон қилиб шакллантиришда асосий мезон, қоида, қўлланма ислоҳотдан иборат пандномалар сифатида хизмат қилиб келган. Бу борада Юсуф Хос Хожибни “Қутадғу билиг”, Кайковусни “Қобуснома”, Шайх Саъдийнинг “Ғулистон”, “Бўстон”, Абдурахмон Жомийнинг “Баҳористон”, Навоийнинг “Маҳбуб ул қулуб”, “Хайротил ул Аброр”, Кошифийнинг “Ахлоқи мухсиний”, Жалолиддин Девонийнинг “Ахлоқи Жалоли”, Муҳаммад Саъдий Қошғарийнинг

“Адаб-ас солихин” каби асарларни ўзбек миллий ахлоқини, маънавиятини, маданиятини, қадриятини юксалтиришда катта эътиборга молик шох асарлардир.

Шундай экан биз ёшларни миллий мафкуравий руҳда тарбиялашимиз, уларни оила муҳотида баркамол шахс қилиб шакллантиришимиз учун халқимизнинг асрлар давомида тўплаган бой ва қадимий тарихини, моддий ва маънавий меросини, қадриятларини, урф-одатлари-ю, анъаналарини авлоддан-авлодга асл ҳолича миллий фахр сифатида авайлаб-асрашга ва улардан оқилона фойдаланиб, миллий ўзлигини тан оладиган қилиб тарбиялашга эътиборни қаратишимиз керак.